

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ РЕЖИМОВ В СИБИРИ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

АБДРАХМАНОВА Г.С.

кандидат исторических наук, ассоциированный профессор кафедры политологии, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

МАСЛОВ Х.Б.

кандидат исторических наук, ассоциированный профессор, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан.

КОЛУМБАЕВА З.Е.

кандидат исторических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Университет «Туран-Астана», Астана, Казахстан.

***Аннотация.** Статья посвящена эволюции государственной политики белогвардейских режимов в Сибири в 1918–1919 гг. и её влиянию на Восточный Казахстан. Анализируются процессы формирования белых правительств, меры политической централизации, административной реформы, а также взаимодействие с местными органами самоуправления Алаш-Орды. Рассматривается влияние политических решений антисоветских властей на политическую организацию, автономию и социально-экономическое положение региона.*

***Ключевые слова:** гражданская война, Восточный Казахстан, белые правительства, Алаш Орда*

Благодарность. Статья подготовлена в рамках реализации проекта финансирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан АР26102721 «Анализ уровня жизни населения в контексте политических изменений 1918-1920 гг.: на примере Восточного Казахстана».

Политические события, развернувшиеся в России осенью 1917 г., стали одним из ключевых переломных этапов мировой истории XX века. Они ознаменовали глубокую трансформацию государственного устройства страны и оказали существенное влияние на дальнейшее развитие общественно-политических процессов как внутри России, так и за её пределами.

На обширной территории страны, включая Казахстан, начался процесс установления советской власти, который носил неоднородный и затяжной характер и продолжался с октября 1917 г. по март 1918 г. Это во многом было обусловлено своеобразием расстановки политических сил в регионе.

Большевики, левые эсеры обладали заметным влиянием среди населения, однако к октябрю 1917 г. им не удалось получить устойчивого большинства во всех местных Советах. Одновременно в Казахстане сохранялись значительные силы, выступавшие против установления власти Советов под руководством большевиков. В регионе дислоцировались казачьи формирования, а также было ощутимо влияние меньшевиков, эсеров и кадетов. Настороженную позицию по отношению к событиям Октября заняли и представители местных либерально-демократических кругов.

В декабре 1917 г. были провозглашены Кокандская автономия и Алаш-Орда, что отразило стремление части политических элит к альтернативным формам государственного устройства. В результате переход власти к большевистским Советам в различных районах Казахстана осуществлялся как мирным путём, так и в ходе вооружённого противостояния.

Что касается исследуемого региона, то в его городах, сёлах и аулах в течение четырёх месяцев после установления новой власти в центральных районах страны происходила напряжённая борьба за контроль над органами управления. В регионе сосредоточились значительные силы, выступавшие против утверждения советской формы власти.

20 декабря 1917 г. в результате острого политического противостояния представители меньшевиков вышли из состава Семипалатинского совета, после чего в нём утвердилось преобладание большевистского направления. 2 февраля 1918 г. на заседании Семипалатинского совета по инициативе большевиков был создан военно-революционный комитет и разработан план вооружённых действий.

В ночь на 15 февраля 1918 г. вооружённые отряды рабочих и солдат Семипалатинска, действовавшие под руководством большевиков, выступили против своих политических оппонентов. В результате вооружённого противостояния сопротивление противников было подавлено. 16 февраля 1918 г. Исполнительный комитет Семипалатинского совета рабочих и солдатских депутатов объявил о переходе всей полноты власти в городе к Совету [1].

После событий 1917–1918 гг. часть политических сил, утративших влияние в центральных органах власти, при поддержке иностранных государств стремилась к пересмотру существующей системы управления и восстановлению прежних административных структур. Временная стабилизация, достигнутая после Брестского мирного договора, оказалась непродолжительной. Весной 1918 г. бывшие союзники России по Антанте предприняли военные действия против советской власти. Для борьбы с советской властью они использовали также чехословацкий корпус в России. 25 мая 1918 г. начался мятеж. Он охватил и северо-восточные районы Казахстана. Иностранная интервенция и контрреволюционный мятеж белочехов активизировали силы внутренней контрреволюции в Казахстане, в том числе представителей бывших офицеров и генералов, казачьих структур и зажиточных слоёв сельского населения.

25 мая 1918 г. начались вооружённые выступления, затронувшие северо-восточные районы Казахстана. Эти события способствовали активизации местных вооружённых формирований, включая бывших офицеров и генералов, представителей казачьих структур и зажиточные слои сельского населения.

Ещё в марте 1918 г. в Уральской области произошла смена власти при участии казачьих подразделений. В июне того же года противники органов советской власти при поддержке частей чехословацкого корпуса установили контроль над Северным и Восточным Казахстаном. 2 июня 1918 г. прекратила работу Павлодарский уездный Совет, а также временно приостановили деятельность Советы в Урджаре и Бахты. 9 июня под контроль вооружённых формирований перешли Зайсан, Большой Нарым и Бухтарма, а 11 июня — Семипалатинск. [2, С.74].

После событий, связанных с действиями чехословацкого корпуса, политическая ситуация в Сибири претерпела изменения. Воспользовавшись этим, антибольшевистские силы начали активные действия. В ночь на 26 мая 1918 г. вооружённые формирования захватили станцию Новониколаевск (современный Новосибирск). В этих условиях эсеры совместно с бывшими офицерами взяли под контроль городской Совет депутатов.

Члены Учредительного собрания, находившиеся в Новониколаевске — П. Михайлов, Б.Марков, М.Линдберг, а также председатель Томской земской управы В. Сидоров — заявили о своей готовности, от имени «Временного сибирского правительства» (Дербера), организовать управление на территории, находящейся под их контролем, и осуществлять функции власти до прибытия самого «правительства». Эта группа учредила Западно-Сибирский комиссариат с аппаратом управления.

Действия этой группы координировались с командованием чехословацкого корпуса, и совместно они устанавливали контроль над рядом сибирских городов. Первоначально

административный центр нового органа управления находился в Новониколаевске, затем был перенесён в Омск, захваченный чехословаками.[3,С.114].

Западно-Сибирский комиссариат взял на себя функции управления в регионе, ликвидировал советские учреждения, отменил декреты советского правительства,. Он претендовал на координацию административных процессов в Западной Сибири до созыва Учредительного собрания, опираясь при этом на существующие органы местного самоуправления и предпринимая попытки формирования собственных вооружённых формирований. Исполнительную власть представлял кабинет министров, состоявший в основном из представителей сибирских областников, руководивших различными отделами аппарата управления [4].

После смены власти в Семипалатинске функции управления региона были сосредоточены в руках есаула Сидорова и капитана Виноградова, которые возглавили военный штаб и обеспечивали организацию административной и военной работы в области. С приходом к власти Западно-Сибирского комиссариата на местах восстанавливались довоенные административные институты: институт губернаторов (в форме губернских комиссаров), городские думы, земства, институт старост. Уже в начале июля 1918 г., на основании телеграммы Министерства внутренних дел, временные обязанности Семипалатинского областного комиссара исполнял уполномоченный Западно-Сибирского комиссариата Г.Г. Крот [5].

На заседании Сибирской думы Западно-Сибирского комиссариата на подчинённой территории, включая Восточный Казахстан, началось восстановление волостных, уездных и городских земств. Семипалатинская областная земская управа приступила к работе в составе: Р. Марсеков (председатель), К. Ляшкевич, Х. Габбасов, Д. Троцкий и А. Сатбаев (члены).

Постановлением Семипалатинской областной земской управы от 6 июля 1918 г. № 42 обязанности по заведованию отделами были распределены следующим образом: председатель управы – секретариатом и административным отделом; члены управы: К. Ляшкевич – финансовым и страховым отделами; Х. Габбасов – продовольственным и врачебно-санитарным отделами; Д. Троцкий – ветеринарным отделом и типографией; А. Сатбаев – отделом народного образования.

27 июня 1918г. свою деятельность начала и городская Дума. На заседании Думы глава С.Козинцев отметил сложившуюся тяжёлую социально-экономическую ситуацию в области и поставил вопрос о поисках выхода из создавшегося положения. В уездах области заработали уездные земства. Усть-Каменогорская уездная городская Дума начала работу 11 июля 1918г., председателем её был назначен А.Айтбакин, члены: В.Арифимов, Д.Калматаев, В.Саенко. Семипалатинская уездная управа начала свою деятельность 11 июня 1918г. в составе А.Козбагарова (председатель), И.Воробьёва (заместитель); члены: С.Дюсембин, И.Богатырёв, А.Булатов, Лихачёв.

С 11 июня 1918 г. Алаш-Орда приступила к исполнению своих функций по вопросам политики и культуры казахского населения, при этом не вмешиваясь в работу местных земских и городских органов самоуправления.

Х. Габбасов занимал пост в ревизионной комиссии продовольственного комитета областного земства. В работе Семипалатинского окружного суда участвовали И. Тарабаев, М. Мерсалимов и Р. Марсеков. В налоговой системе обязанности исполняли А. Молдабаев (председатель) и Б.Сарсенев (заместитель). В Усть-Каменогорске Х. Габбасов проводил инспекцию с целью изучения социально-экономического положения и восстановления деятельности восточного отделения Алаш-Орды Усть-Каменогорского уезда. В состав Каркаралинского уездного земства вошли А. Раимбеков, М. Оспанов, С. Байтенов и Р. Сапанов. И. Алимбеков представлял областное земство на съезде органов самоуправления Сибири в

Самаре. Среди членов областного земства также были А. Сатбаев, К. Мустафин (член Павлодарского казахского суда), М. Богитаев и С. Сабатаев.

Семипалатинское областное земство поддерживало связь с представителями Алаш-Орды и взаимодействовало с Алаш-Ордой, преимущественно по вопросам экономического характера. В письме областного земства, направленном в Зайсанский уезд, поднимался вопрос о создании казахами специального рабочего отряда для работы по сбору урожая в Урджаре.

Управление областного и уездного земств признавало Алаш-Орду действующим субъектом власти. Члены Алаш-Орды участвовали в работе земств и одновременно стремились проводить работу среди казахской общественности.

Среди представителей областного земства, работавших с Алаш-Ордой, были Р. Марсеков, А. Молдабаев, И. Алимбеков, Г. Ибрагимов, К. Есенгулов, а также кандидаты К. Муздыбаев, Е. Айтмухамбетов, М. Мухамедиев, Т. Отепов, Г. Бердалин, Ж. Акпаев, А. Ермеков, А. Раиымбеков, А. Мусатаев и Н. Казангапов. Документы этого периода подтверждают их участие в организации взаимодействия Алаш-Орды с местными органами Сибирского правительства. [6].

Участие алашордынцев в управлении регионом в течение периода лето-осень 1918г. претерпевало резкие изменения. Это было связано с переходом власти в Омске от одного правительства к другому.

23 июня 1918 года в Томске на совещании «Сибирской областной думы» было сформировано новое антисоветское «правительство». Члены прежней Сибирской областной думы, ранее распущенной Томским Советом, уполномочили действующих членов «Временного сибирского правительства» во главе с П. Дербером приступить к выполнению административных функций. В состав этого органа вошли пять человек: П. Вологодский, Г. Патушинский, И. Михайлов, М. Шатилов и В. Крутовский. Они провозгласили себя верховной властью Сибири и создали соответствующий министерский аппарат. Новое правительство объявило о независимости Сибири и аннулировало все декреты советской власти. [7, С.113].

Образование Временного Сибирского правительства стало очередным этапом в процессе смены власти в регионе между различными политическими силами. 23 июня 1918 года Временное Сибирское правительство, опираясь на поддержку военных, упразднило Западно-Сибирский комиссариат. 24 августа того же года при правительстве был создан Административный совет (председатель — И. Серебренников; военный министр — полковник А. Гришин-Алмазов, затем генерал П. Иванов-Ринов), который фактически осуществлял функции государственной власти [78, с.216].

В это время, 29 июня 1918 года, чехословацкие легионеры захватили Владивосток. Вслед за этим из Харбина прибыли П. Я. Дербер и члены его кабинета, которые объявили себя «Временным правительством автономной Сибири». Одновременно генерал Хорват со своим «кабинетом министров» провозгласил себя «верховным правителем России».

Разногласия между различными правительственными структурами завершились тем, что П. В. Вологодскому удалось убедить П. Я. Дербера и генерала Хорвата передать полномочия томскому общесибирскому правительству. На территории Поволжья, в Самаре, при поддержке чехословацких войск сформировался ещё один орган всероссийской власти — Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). Власть Комитета членов Учредительного собрания (Комуч) в результате временных августовских успехов войск белочехов и вооружённых формирований самарского правительства распространилась на Казанскую, Самарскую, часть Уфимской и Симбирской губерний, а также на отдельные уезды Саратовской и Пензенской губерний.

3 июля 1918 года Оренбург, вновь занятый атаманом Дутовым, и войсковой округ Уральского казачества объявили о подчинении самарскому правительству. При Комуче разместились миссии иностранных государств (США, Франции, Великобритании, Японии и

других), хотя официального признания со стороны этих государств правительство Комуча не получило. Под покровительством зарубежных стран на территории бывшей Российской империи формировались и другие антисоветские органы власти [7,С.112-113].

Поскольку территория Восточного Казахстана находилась под юрисдикцией Временного Сибирского правительства, в июле 1918 года Алаш-Орда направила в Совет Министров докладную записку с целью установления контакта с сибирским правительством. В документе подчеркивалось, что в условиях «смертельной угрозы для родины и свободы» взаимная поддержка является крайне необходимой.

В докладе отмечалось, что затянувшиеся переговоры с правительством Сибири ослабили автономию Алаш в Уральской области. Выказывалась обеспокоенность, что другие казахские и киргизские области, освободившись от большевистской власти и не дождавшись предоставления автономии Алаш, могут последовать примеру Урала. В случае распада автономии Алаш Орда могла быть вынуждена принять крайние меры, включая объявление собственной автономии и сохранение единства казахского народа. Признание автономии Алаш со стороны Сибирского правительства могло создать возможность удержать Туркестан в пределах Российской федерации. [8,С.126].

Правительство Алаш-Орды представило ряд предложений для обсуждения в Совете Министров в рамках подготовки взаимного соглашения. Комиссия работала в составе: председателя и управляющего Министерством народного просвещения В.Сапожникова, представителя военного ведомства генерала В.Попова, а также членов — товарища министра внутренних дел В.Д. Михайлова и министра земледелия и колонизации А. Ярмоша; со стороны Алаш-Орды в комиссии участвовали А. Букейханов, А. Ермеков и Х. Тохтамышев. По всем пунктам были достигнуты соглашения. Особое внимание уделялось вопросам организации армии, тогда как вопросы займов, налогообложения и специальных поступлений были сняты с обсуждения. Реализация достигнутых договоренностей Сибирского правительства и Алаш-Орды не успела состояться, поскольку уже 23 сентября 1918 года на Уфимском совещании была создана единая Всероссийская власть.[8,С.122].

Отрицательное отношение к проекту соглашения выразил представитель Министерства земледелия и колонизации А. Ярмош. Он объяснил своё несогласие тем, что в проекте остаётся невыясненной природа политического устройства киргизского народа и характер его государственно-правовых отношений с Российской государственностью и автономной Сибирью. По его мнению, оставление этого вопроса открытым или разрешение его только в рамках отдельных аспектов взаимодействия Сибирского правительства и Алаш-Орды является неправильным и нецелесообразным. Такая неопределённость, несмотря на намерение обеих сторон сотрудничать, могла в ближайшем будущем привести к возникновению сложных и потенциально опасных ситуаций, предусмотреть которые на данном этапе было невозможно [8,С.131].

Местные органы самоуправления Алаш-Орды продолжали функционировать и сохраняли состав, существовавший при Западно-Сибирском комиссариате. С приходом к власти Временного Сибирского правительства структура местного административного управления серьёзных изменений не претерпела. В областях продолжали работать комиссары, при этом собирались сведения о каждом должностном лице: уровень образования, опыт предыдущей службы (степень административной подготовки) и социальное положение. Комиссар области выполнял функции представителя Временного Сибирского правительства на местах.

Несмотря на то, что губернские комиссары официально объявлялись представителями Временного Сибирского правительства, их полномочия на местах носили ограниченный характер. В частности, они не имели права выпускать воззвания или обращения политического

характера от имени правительства. Эти функции возлагались на информационно-агитационный отдел, созданный при Министерстве внутренних дел, о чём сообщалось в распоряжении министерства губернским комиссарам в июле 1918 года.

В августе 1918 года отдел информации и агитации направил в Семипалатинскую область инструкторов: М. Посельского в Семипалатинский уезд, Л. Макаса в Павлодарский, С. Петрова в Усть-Каменогорский, К. Луескопа в Зайсанский, С. Никольского в Каркаралинский. Губернские и уездные комиссары были обязаны оказывать этим инструкторам и уполномоченным ими лицам содействие в их деятельности[9,л.12].

Отделы информации и агитации создавались с целью проведения идеологической работы. Основное внимание уделялось выпуску листовок, брошюр и плакатов, в которых освещались отдельные положения программ Белого движения, касающиеся будущего государственного устройства, аграрной и рабочей политики, а также вопросов образования, семьи и культуры. Значительная часть публикаций была посвящена описанию действий большевиков и работы чрезвычайных органов власти. Например, в Семипалатинской газете «Свободная речь» сообщалось, что «Урджарская станица дважды подвергалась нападению большевиков. Особенно сильно она пострадала во время последнего нападения: зерно еще не было убрано, и десятки десятин оказались повреждены, до 80 десятин сожжено. Основная проблема заключалась в том, что жители поздно вернулись в станицу и, вследствие этого, поздно приступили к сбору урожая»[10].

За короткий период своего существования Временное Сибирское правительство сформировало армию, объявило о денационализации промышленных предприятий и восстановлении частного землевладения. Были восстановлены дореволюционные суды и административные учреждения; функции милиции были выведены из ведения органов местного самоуправления и переданы губернским начальникам. Профсоюзы допускались при условии, что их деятельность не носила политического характера.

Были введены военно-полевые суды и предусмотрена смертная казнь за политические преступления. Военные формирования осуществляли действия против организованных большевиками рабочих и революционных групп. Временное Сибирское правительство также заключило военно-политические соглашения с Алаш-Ордой.

Опираясь на представителей белого движения, кадет П.Вологодский направил деятельность правительства на ограничение влияния эсеров и укрепление военной власти. Он сотрудничал с крупной буржуазией и офицерскими кругами, включая военного министра А. Гришина-Алмазова, позднее заменённого П.Ивановым-Риновым. Правительство Вологодского отменило советские декреты, денационализировало промышленные предприятия, ликвидировало Советы рабочих и крестьянских депутатов, восстановило дореволюционные судебные и административные учреждения, объявило о возврате земельных имений крупным землевладельцам и упразднило земельные комитеты.

В сентябре 1918г. эсеровские министры В.Крутовский, М.Шатилов, А.Новоселов и представитель областной думы Якушев, прибывшие в Омск, были по распоряжению военного министра П.Иванова-Ринова арестованы. Солдаты доставили их в штаб начальника Омского гарнизона полковника Волкова, где принудили В.Крутовского и М.Шатилова подписать прошение об отставке. На следующий день белогвардейские офицеры, состоявшие, как и их начальник М.Волков, в монархистской организации, объявили В.Крутовскому и М.Шатилову о том, что «согласно их прошению» они отстранены от должностей, и приказали им в 24 часа покинуть Омск [11,С.212-215].

Процесс трансформации демократических правительств в режимы военной власти происходил повсеместно. Усиление консервативных и военных позиций внутри Временного

Сибирского правительства проявилось в аресте по инициативе Административного Совета ряда бывших министров правительства Дербера в ночь на 21 сентября 1918 года. После удаления с политической сцены последних представителей умеренных политических сил и при поддержке Антанты в оснащении армии численностью около 100 тысяч человек, Временное Сибирское правительство подготовило создание режима военной власти адмирала Колчака в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Советская энциклопедия.- М.:из. Советская энциклопедия, 1987.-720с.
2. Кадесников Н.З. Краткий очерк белой борьбы под Андреевским флагом на суше, морях, озёрах и реках России в 1917-1922гг.- М.: из. Андреевский флаг,1993.-79с.
3. Голиков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР.- М.: Политиздат, 1980.-335с.
4. Сибирь в период гражданской войны.- Кемерово: Кемеровский ГУ, 1995.-143с
5. Центр документации новейшей истории (ЦДНИ) ВКО Ф.37.Оп.1.Д.1.Л.128
6. Абдрахманова Г.С. Деятельность органов самоуправления омских правительств в Восточном Казахстане// Научный журнал “Центр Евразии”, Семей, 2007 №5.
7. Голиков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР.- М.: Политиздат, 1980.-335с..
8. Алаш-Орда//сост. Н. Мартыненко.-Алма-Ата: Айкап,1992.-278с. 8.
9. ЦДНИ ВКО Ф.50.Оп.1.Д.1.Л.6
10. Свободная речь 4 января, 1919г.
11. Из истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке// Сб. статей.- Новосибирск: Наука, 1985.- 232с.